

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN PADA NOVEL *KAMBING DAN Hujan* KARYA MAHFUD IKHWAN

HUMAN RELATIONSHIP WITH GOD IN THE NOVEL GOAT AND RAIN BY MAHFUD IKHWAN

Muhammad Zulfa Azhari Ghozali¹ dan Hari Muhamad Rizki²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka¹, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²
Jl. Warung Jati Barat, No. 17 Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12740¹
Jl. Raya Palka Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124²
Ponsel: 088221284219¹, 085887998096²
Pos-el: zulfaghozali28@gmail.com¹, harimuhamadrizki1928@gmail.com²

Naskah diterima tanggal 30 Maret 2023 —Disetujui tanggal 11 Juni 2023

Abstrak: Religiusitas menjadi unsur terpenting yang perlu dimiliki oleh manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sikap religius ini membahas konsep kehidupan atau keagamaan perihal aturan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Adanya karya sastra yang bergenre religius ini mengokohkan religiusitas yang dimiliki manusia agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan di kehidupan sehari-hari, baik itu yang sifatnya individu maupun sosial. Novel *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan menjadi objek penelitian untuk menilik lebih jauh religiusitas di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan religiusitas dalam perspektif hubungan manusia dengan Tuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan analisis paradigma religiusitas Mangunwijaya (1994). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat aktivitas hubungan manusia dengan Tuhannya dengan cara, (1) menunaikan salat, (2) membaca Al-Qur'an, (3) berdoa, (4) menuntut ilmu, (5) menjaga kebersihan, (6) meminjamkan pinjaman yang baik, (7) beriman kepada ayat Al-Qur'an, dan (8) meyakini beda dimensi.

Kata kunci: hubungan manusia dengan Tuhan, *Kambing dan Hujan*, religiusitas

Abstract: Religiosity is the most important element that humans need to have. The values contained in this religious attitude discuss the concept of life or religion regarding the rules that govern humans and their God. The existence of literary works of this religious genre strengthens the religiosity possessed by humans so that they can implement divine values in everyday life, both individually and socially. The *Goat and Rain* novel by Mahfud Ikhwan is the object of research to examine further religiosity in it. This study aims to describe religiosity from the perspective of human relations with God. The research method used is qualitative research, with an analysis of the religiosity paradigm of Mangunwijaya (1994). The results of this study are that there is an activity of human relations with God by, (1) praying, (2) reading the *Qur'an*, (3) praying, (4) studying knowledge, (5) maintaining cleanliness, (6) lending good loans, (7) having faith in the verses of the *Qur'an*, and (8) believing in different dimensions.

Keywords: the human relationship with God, *Goat and Rain*, religiosity

PENDAHULUAN

Hubungan karya sastra dengan masyarakat merupakan memiliki hubungan yang sangat erat. Sastra menyajikan gambaran kehidupan pada hubungan antarmasyarakat. Damono (2020) menjelaskan bahwa karya sastra diciptakan untuk dinikmati, dihayati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, Risdiana (2019) mengungkapkan bahwa karya sastra menjadi cerminan hidup masyarakat yang mengandung estetika dan mempengaruhi perasaan penikmatnya. Dengan demikian, karya sastra memiliki keterkaitan dengan masyarakat sebagai sarana untuk menikmati keestetikannya sehingga mempengaruhi perasaan pembacanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain itu, karya sastra dan agama juga berkaitan dalam jalan cerita atau fenomena keagamaan yang berada di kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi kepribadian masyarakat. Karya sastra yang bernafaskan religiusitas mengajak pembaca untuk berkontemplasi menemukan nilai-nilai tersebut dan menghayati kekompleksitasan kehidupan secara mendalam (Hayati, dkk., 2019). Lalu, Menurut Aristya (2016), nilai religius dalam sastra adalah nilai-nilai yang mampu menyampaikan ajaran-ajaran agama atau yang berhubungan

dengan Tuhan. Sekait dengan hal tersebut, Yetti (2017) menyatakan bahwa sastra religius adalah sebuah genre sastra yang bermaksud memberikan jawaban kepada situasinya dengan berbasiskan nilai-nilai yang bersifat tradisional keagamaan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, karya sastra dan agama memiliki keterkaitan dalam mengilhami suatu ajaran agama atau nilai ketuhanan yang dapat memengaruhi akhlak seseorang.

Akhir-akhir ini religiusitas dalam suatu negara dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam mengidentifikasi moral masyarakat. Dalam penelitian Pew Research Center yang bertajuk "The Global God Divide" yang dilakukan oleh Tamir, dkk (2020) menemukan bahwa Indonesia menjadi negara paling religius dengan presentase 96%, sebanding dengan negara Filipina. Namun, pada kenyataannya bahwa meskipun menjadi negara paling religius, masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan penyimpangan moral. Pradisukmawati dan Darminto (2014) menyatakan bahwa pada kenyataannya kualitas religius masyarakat Indonesia masih belum memuaskan dan masih timpang sehingga dapat dengan mudah menyerap budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, seperti pergaulan bebas dan

melakukan aktivitas seksual dengan pasangan. Oleh karena itu, perlu adanya stimulus untuk meningkatkan religiusitas masyarakat salah satunya adalah melalui karya sastra yang mampu mendobrak hati insan yang terkungkung oleh penyimpanan moral. Dengan demikian, karya sastra menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan religiusitas masyarakat agar terhindar dari kesengsaraan duniawi.

Dalam hal ini, karya sastra yang bergenre religius banyak tersebar di Indonesia, seperti *Tuhan Maha Asyik, Di Atas Sajadah Cinta, Khotbah Di Atas Bukit*, dan masih banyak lagi. Salah satu karya sastra yang dijadikan objek penelitian ini adalah *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan yang memiliki genre religius. Novel ini memenangkan Sayembara Dewan Kesenian Jakarta 2014. *Kambing dan Hujan* merupakan novel ketiga yang sudah terbit setelah dua novel sebelumnya yang berjudul *Ulid Tak Ingin ke Malaysia* (2009) dan *Lari Gung! Lari!* (2011). Novel *Kambing dan Hujan* merupakan karya sastra terbaik 2015 versi Jakartabeat. Mahfud Ikhwan selaku penulis novel, ia juga menulis cerpen, menulis ulasan sepak bola, dan juga menulis film india.

Novel *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan ini menarik perhatian karena menyoroti konflik antara dua

organisasi islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Secara keseluruhan, novel ini bercerita tentang sepasang kekasih yang berjuang melawan hal mustahil. Perbedaan pemahaman islam modern dan terungkapnya rahasia masa lalu kedua keluarga menjadi faktor utama yang menghalangi hubungan kedua kekasih ini. Tidak hanya romantisme, tetapi juga sejarah sebuah desa, kehidupan sosial dan politik, serta dilengkapi dengan tradisi keagamaan yang selalu mengalir dan mengental.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti memilih novel *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan sebagai objek penelitian untuk menelisik lebih jauh religiusitas dalam novel tersebut. Dalam hal ini, religiusitas yang difokuskan itu berdasarkan perspektif hubungan manusia dengan Tuhan. Hal tersebut tertuang dalam nilai religius paradigma Mangunwijaya (1994) yang terdiri atas hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. (1) penelitian yang berjudul *Nilai Religius dalam Novel Jatuhnya Sang Imam Karya Nawal El Saadawi* karya Robert Rizki Yono dan Tri Mulyono dari

Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurnal SEMANTIKA Vol. 1 No. 02. Penelitian Yono dan Mulyono (2020) memiliki kesamaan dalam menganalisis nilai religius paradigma Mangunwijaya (1994), hanya saja dalam penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan analisisnya dalam perspektif hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu, objek kajian atau novel masing-masing penelitian juga berbeda. (2) penelitian yang berjudul “Konflik Sosial dalam Novel *Kambing dan Hujan* Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser)” karya Esa Wahyu Setyo Linggar dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelitian Linggar (2017) memiliki kesamaan dalam hal objek kajian atau novel yang digunakan, hanya saja berbeda dalam kajian analisisnya.

LANDASAN TEORI

Mangunwijaya (1994) menyatakan bahwa nilai religius adalah nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra fiksi berupa penentuan manusia yang berhati nurani, berakhlak mulia atau saleh ke arah segala makna yang baik. Bagi manusia yang religius terdapat makna yang harus dihayati, suci, dan nyata pada

bentuk kekuatan serta kekuasaan yang tidak terhingga. Sesuatu yang dapat dihayati manusia pada nilai religius, yakni kesadaran batin, bersyukur pada nikmat yang Tuhan berikan, seperti sumber kehidupan dan keberkahan bagi manusia. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma Mangunwijaya (1994) yang berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan memiliki akal yang berpotensi menyakini konsep ketuhanan. Potensi inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan agama untuk beriman terhadap Tuhan. Beriman kepada Tuhan melalui ibadah sebagai wujud kepatuhan manusia dan cara manusia menjalin komunikasi dengan Tuhan-nya sebagai sumber ketentraman batin dan kebahagiaan hidup. Suryani (2015) mengatakan bahwa dalam Islam, hubungan manusia dengan Tuhan-nya dibangun melalui salat, zikir, doa serta melalui ibadah-ibadah lain yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, hubungan manusia dengan Tuhan yang terikat membentuk sikap seseorang, seperti takwa, berdoa, ikhlas, dan tabah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan penerapan metode deskriptif analitik. Moleong (2014: 11) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sekait dengan hal tersebut, penelitian ini akan berisikan kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran pada penyajian penelitian. Menurut Ratna (2015 :13), metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.

Teknik pengumpulan data menjadi cara untuk memperoleh data. Mahsun (2014: 86) menyatakan bahwa teknik pengumpulan atau penyediaan data merupakan salah satu tahap yang dilalui pada pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, teknik yang akan digunakan peneliti adalah teknik studi pustaka dan teknik baca catat. Setelah itu, teknik analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut, (a) membaca sumber data dalam bentuk teks sastra novel *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan; (b) mengklasifikasi data-data yang mendeskripsikan religiositas dalam perspektif hubungan manusia dengan Tuhan pada novel *Kambing dan Hujan*

karya Mahfud Ikhwan; dan (c) menarik simpulan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan yang diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka, Yogyakarta, tahun 2018 (cetakan kedua), berjumlah 379 halaman. Data berupa narasi dan percakapan berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan vertikal yang menghubungkan perasaan manusia dengan Tuhan-Nya. Menjaga hubungan dengan Allah Swt merupakan salah satu hubungan antara manusia dengan Tuhan bagi penganut agama Islam. Hal tersebut merupakan wujud keterikatan batin manusia dengan Tuhan-Nya dimulai dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Berikut ini terdapat 10 data yang dapat diidentifikasi hubungan manusia dengan Tuhan dalam novel *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan menggunakan paradigma Manguwijaya (1994).

A. Menunaikan salat

Salat merupakan ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya. Salat diwajibkan bagi setiap muslim adalah salat lima

waktu, yakni salat isya, subuh, zuhur, asar, dan magrib. Ada beberapa pula salat sunah lainnya yang dapat dilakukan, seperti salat duha, salat istikharah, dan sebagainya.

“Namun, janji Pak Fauzan untuk memikirkan baik-baik, antara lain dengan shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah, menenteramkan hati Fauzia.” (h.37)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni menunaikan ibadah salat istikharah. Pada kutipan “shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah” Pak Fauzan menunaikan ibadah salat sunah istikharah dengan harap meminta petunjuk kepada Allah, karena Fauzia meminta menikah dengan Miftahul Abrar. Terlihat bagaimana seseorang yang telah meminta petunjuk kepada Tuhannya di saat dalam posisi genting. Karena telah diketahui ada konflik antara kelompok NU dan Muhammadiyah. Sehingga Pak Fauzan selaku ketua dari NU Centong Selatan merasa bimbang.

“Maghrib itu, Anwar, yang bacaan Al-Quran-nya paling baik, jadi imam.” (h. 48)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni menunaikan ibadah salat wajib magrib. Pada kutipan di atas ketika waktu memasuki salat magrib para jamaah memilih Anwar untuk memimpin salat berjamaah. Hal tersebut menandakan bahwa para jamaah di desa Centong memiliki nilai religius hubungan dengan Allah. Bukan hanya itu, dijelaskan juga salat secara berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Hal ini berdasar sabda Rasulullah saw. “Salat jamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada salat sendiri” (HR Al Bukhari Muslim).

“Tidur larut akibat melayani tamu-tamu yang datang, aku sempoyongan oleh kantuk ketika memaksakan diri untuk bangun pagi, mandi besar, dan kemudian berangkat ke masjid untuk shalat Subuh berjamaah.” (h. 181)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni menunaikan ibadah salat wajib subuh. Meskipun keadaan sedang mengantuk akibat tidur yang larut, Pak Fauzan tetap menunaikan kewajibannya sebagai muslim. Kutipan “aku sempoyongan oleh kantuk” dan “kemudian

berangkat ke masjid untuk shalat Subuh berjamaah.” Menandakan kepatuhan hamba pada Tuhannya. Telah diketahui rukun Islam yang ke-2, yaitu menunaikan salat wajib 5 waktu, pada waktu subuh merupakan godaan terbesar bagi umat Muslim. Tetapi Pak Fauzan tetap menunaikan ibadah tersebut meski sedang kondisi yang tidak fit. Hal tersebut dapat dikatakan Pak Fauzan memiliki nilai religius dalam menjalani hidup sebagai umat yang taat kepada Tuhan meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan.

B. Membaca Al-Qur’an

Al-Quran merupakan kitab suci umat Muslim yang diturunkan sebagai pedoman manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Al-Quran merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab Allah Swt, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Seorang muslim wajib meyakini Al Quran tentang kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya.

“Apalagi, suara mengajinya bagus, bacaan Al-Quran-nya fasih pula.”

(h. 80)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni membaca Al

Quran. Pada kutipan tersebut tertuju pada tokoh Cak Ali yang memiliki kemampuan bacaan Al Quran yang fasih. Membaca Al Quran dengan fasih ialah membaca Al Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Dengan membaca secara fasih atau tartil merupakan salah satu hukum wajib yang harus dimiliki ketika membaca Al Quran. Hal tersebut menandakan bahwa Cak Ali menjalankan perintah Allah SWT untuk membaca Al Quran. Dapat disimpulkan bahwa Cak Ali memiliki nilai religius hubungannya dengan Allah SWT.

C. Berdoa

Berdoa merupakan kegiatan meminta atau memohon kepada Allah. Sebagai seorang Muslim diwajibkan berdoa kepada Allah SWT karena Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berdoa.

“Tanpa kopiah, juga Pak’e yang belum datang dari ladang, aku melangkahi ambang pintu rumah bahkan dengan doa, seakan mau menuju perjalanan jauh. Laa haula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil adzim.” (h. 92)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni berdoa. Kutipan “Laa haula walaa quwwata illa

billahil “aliyyil adzim” menunjukkan Pak Iskandar sedang berdoa untuk menenangkan hati khususnya saat merasa tertekan. Seorang Muslim dianjurkan untuk membaca doa tersebut saat merasa tertekan. Pada doa tersebut memiliki arti “Tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali karena Allah.” Oleh karena itu kutipan di atas menandakan nilai religius pada Pak Iskandar tentang hubungannya dengan Allah ketika merasa tertekan.

D. Menuntut ilmu

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang Muslim. Seperti dalam hadis Tholabul ilmi faridhotun ala kulli muslim yang memiliki arti “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.” (HR. Muslim). Bukan hanya itu, Allah SWT telah berjanji akan menempatkan orang yang berilmu pada derajat yang tinggi.

“Setelah lulus SR, Mat bermaksud melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren.” (h. 59)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni menuntut ilmu. Pada kutipan “Mat bermaksud melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren” Mat atau Pak

Fauzan ingin menuntut ilmu agama di pondok pesantren. Tidak semua warga Centong dapat mampu melanjutkan SR setelah lulus untuk melanjutkan pendidikan. Hanya beberapa orang yang dapat melakukannya, karena warga Centong pun jarang juga menuntut ilmu di SR. Oleh karena itu kutipan di atas menandakan nilai religius pada Pak Fauzan tentang mematuhi perintah Allah untuk menuntut ilmu.

E. Menjaga kebersihan

Menjaga kebersihan merupakan salah satu perintah Allah SWT bagi umat Islam. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik dalam menjaga kebersihan diri atau kebersihan tempat tinggalnya. Menjaga kebersihan merupakan kebiasaan baik yang harus dijadikan kebiasaan bagi umat manusia.

“Aku bersihkan rumah yang jarang berpenghuni itu—Bapak, Simbok, dan Sumi” (h. 88)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni menjaga kebersihan. Pada kutipan tersebut menandakan bahwa Iskandar saat itu menjaga kebersihan rumah yang

jarang berpenghuni. Rumah yang jarang berpenghuni biasanya akan kotor sehingga beberapa peralatan rumah akan termakan oleh rayap dan menjadi rapuh. Namun, yang dilakukan oleh Iskandar ialah menjaga kebersihan rumah tersebut. Hal tersebut menandakan Iskandar seorang Muslim yang menaati perintah Allah SWT, yakni menjaga kebersihan.

F. Meminjamkan pinjaman yang baik

Kegiatan pinjam meminjam sering terjadi pada keseharian masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam dalam Bahasa Arab biasa dikenal dengan ‘Ariyah. Dalam agama Islam pada kegiatan pinjam meminjam diatur serta dijamin oleh Allah SWT jika hambanya melakukan kegiatan tersebut dengan syarat pinjaman yang baik. Jaminan tersebut berdasarkan ayat Al-Qur’an dalam surah Al-Hadid ayat 11 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan, dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

“Gampang, Is. Kamu nanti bisa baca semua kitabku,” (h. 60)

Berdasarkan data di atas, terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni meminjamkan pinjaman yang baik. Pada kutipan tersebut Mat meminjamkan sebuah kitab yang berisikan ajaran-ajaran para Imam yang diturunkan dari Rasulullah SAW. Hal tersebut dapat dikatakan meminjamkan pinjaman yang baik karena pada ajaran-ajaran Imam tersebut masih berhubungan dengan aturan-aturan Allah SWT. Oleh karena itu, dengan meminjamkan kitab kepada Is merupakan salah satu sumber mendapatkan pahala yang dijamin oleh Allah SWT.

G. Beriman kepada ayat Al-Qur’an

Iman merupakan percaya atau membenarkan kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beriman atau percaya kepada kitab Allah SWT berarti meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang diturunkan kepada rasul melalui malaikatnya yang bertujuan untuk dijadikan pedoman hidup umatnya. Percaya/mengimani Al-Qur’an merupakan rukun iman ketiga dalam ajaran agama Islam.

“Kami seperti Ashabul Kahfi,”

“Inna ma’al ‘ushri yushra, begitu kata Al Quran.” (h.110)

Berdasarkan data di atas, saat itu Is terusir dari masjid karena berbeda pandangan. Ia meyakini hidupnya seperti kisah pemuda yang berada dalam Al-Qur’an, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Bukan hanya itu, ia juga meyakini disaat ia sedang dilanda kesulitan akan terdapat hikmah yang akan ia dapat. Seperti dalam Surah Al-Insyirah yang ia yakini pada ayat ke-5 yang memiliki arti “Sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan”. Oleh karena itu, pada data di atas terdapat nilai religius hubungan manusia dengan Tuhan, yakni beriman pada ayat Al-Qur’an.

H. Meyakini beda dimensi

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT juga menciptakan makhluk yang tidak bisa terlihat oleh semua manusia atau makhluk gaib. Hal tersebut berbeda dengan dimensi manusia yang nyata dengan dimensi gaib, seperti malaikat, surga, neraka, jin, dan lain-lain.

“Ada jinnya memang. Itu karena pohonnya dikasih sesajen. Ini jin kafir. Nggak bersahabat,” Cak Ali lagi. (h.117)

Berdasarkan kutipan di atas yang menandakan percaya ada dimensi lain ialah “Ada jinnya memang” dan “Ini jin kafir”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Cak Ali meyakini bahwa ada suatu dimensi yang terdapat dalam Al Quran, yaitu dimensi gaib serta percaya bahwa jin itu ada. Saat itu ia dengan para pemuda ingin menebang pohon yang diberi sesajen, namun proses menebang pohon tersebut terhambat oleh jin yang tidak terima sehingga tidak dapat ditebang menggunakan alat untuk menebang pohon pada umumnya.

SIMPULAN

Bentuk kehidupan beragama dalam hubungan dengan Tuhan pada novel dapat ditunjukkan oleh beragam perilaku dan juga aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam novel *Kambing dan Hujan* karya Mahfud Ikhwan. Telah ditemukan bahwa bentuk kehidupan beragama meliputi beberapa aspek pada interaksi yang dilakukan masyarakat dalam novel tersebut dengan berbagai aktivitas, seperti (1) menunaikan salat,

(2) membaca Al-Qur'an, (3) berdoa, (4) menuntut ilmu, (5) menjaga kebersihan, (6) meminjamkan pinjaman yang baik, (7) beriman kepada ayat Al-Qur'an, dan (8) meyakini beda dimensi. Dalam hal ini, hasil yang paling dominan berupa aktivitas menunaikan salat dalam proses hubungan manusia dengan Tuhannya. Mahfud Ikhwan pun menyadari bahwa aktivitas menunaikan salat perlu diutamakan karena hal tersebut sifatnya wajib dalam Islam, jika tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristya, I. S. (2016). Analisis Nilai Religiusitas dalam Novel *Tuhan, Maaf Engkau Kumadu* Karya A. Guk Irawan MN. *PEMBAHSI: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 1–15.
- Damono, S. D. (2020). *Sosiologi Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Hayati, N., Rasyid, Y., & Darmahusni, D. (2019). Religiusitas Tokoh Dalam Novel *Api Tauhid* Karya Habiburrahman El Shirazy (Kajian Semiotika). *Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 85–94.
- Ikhwan, M. (2018). *Kambing dan Hujan*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Linggar, E. W. S. (2017). Konflik Sosial dalam Novel *Kambing & Hujan* Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser). *Jurnal Bapala*, 1–13.
- Mahsun. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mangunwijaya, Y. (1994). *Sastra dan Religiositas*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pradisukmawati, L. D., & Darminto. E. (2014). Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dengan Aktivitas Seksual Pada Remaja Akhir. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 179–189.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2015). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Cetakan XIII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risdiana, M. (2019). Nilai Religiusitas pada Novel *Glonggong Karya Junaedi Setiyono*. *Senasbasa (Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra)*, 3, 635–643.
- Suryani, W. (2015). Komunikasi Transendental Manusia-Tuhan Oleh: Wahidah Suryani IAIN Sultan Amai Gorontalo. *Jurnal Iain*, 12, 150–163.
- Tamir, C., Connaughton, A., & Salazar, A. M. (2020). The Global God Divide. *Pew Research Center*, 38. <https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/> (consultado: 27 de noviembre, 2020).
- Yetti, E. (2017). Religiusitas dalam Novel Sastra Indonesia: Studi Kasus Khotbah di Atas Bukit Karya Kuntowijiyono. *Sawomanila*, 1(4), 55–66.
- Yono, R. R., & Mulyono, T. (2020). Nilai Religius Dalam Novel *Jatuhnya Sang Imam Karya Nawal El Saadawi*. *Jurnal Ilmiah SEMANTIKA*, 1(02), 12–18.